
DOENÇA PERIODONTAL E QUALIDADE DE VIDA NA TERCEIRA IDADE: UMA REVISÃO NARRATIVA NO CONTEXTO DA SAÚDE COLETIVA

DOI: 10.5281/zenodo.18805640

Ana Carolina dos Santos Sousa¹

¹Odontologia– Centro Universitário FAMA
Carolsousa010@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8822947484220374>

Nathalia Martins do Rego²

²Odontologia– Centro Universitário FAMA
Nathymartins581@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3273854524576450>

Izabella Vaz de Abreu³

³Odontologia– Centro Universitário FAMA
bellavazabreu@hotmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/0190296012410407>

Lara Eduarda Ferro da Silva⁴

⁴Odontologia– Centro Universitário FAMA
laraeduardaferro@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/9811257902754413>

Ana Karolina Silva⁵

⁵Odontologia – Faculdade Anhanguera de Anápolis
anakaroll@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7165237215406975>

Eduardo Coutinho Pereira de Souza⁶

⁶Odontologia – Centro Universitário FAMA
eduardo.souza@faculadefama.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1133927807974140>

Reuber Mendes Rocha⁷

⁷Clínica Odontológica (Patologia Bucal)–Universidade Federal de Goiás
reuber.mr@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1538725194504183>

Ludymilla de Lima Lopes⁸

⁸Ciências Aplicadas a Produtos para Saúde–Universidade Estadual de Goiás
ludymilla.lopes@aluno.ueg.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6347522918178041>

AT01: Saúde Pública.

RESUMO: A saúde bucal em idosos configura-se como um desafio crescente em razão das

alterações fisiológicas do envelhecimento, da maior prevalência de doenças crônicas e das dificuldades relacionadas à higienização oral, fatores que contribuem para o desenvolvimento e agravamento da periodontite. O presente estudo teve como objetivo analisar criticamente os determinantes da periodontite em idosos, considerando aspectos comportamentais, clínicos, cognitivos, sociais e sistêmicos, bem como suas repercussões na qualidade de vida. Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, realizada por meio de busca na base PubMed, com inclusão de artigos publicados entre 2021 e 2025, resultando na seleção de 15 estudos relevantes. Os achados evidenciam que a periodontite ultrapassa o caráter de um processo inflamatório local, comprometendo funções essenciais como mastigação e nutrição, impactando negativamente a autoestima e associando-se a doenças sistêmicas, como diabetes mellitus, hipertensão arterial e distúrbios cardiovasculares. Observou-se que fatores individuais, como hábitos alimentares inadequados, baixa alfabetização em saúde bucal e declínio cognitivo, influenciam diretamente a progressão da doença, enquanto determinantes sociais, incluindo condições socioeconômicas desfavoráveis e acesso limitado a serviços odontológicos, modulam sua prevalência e gravidade. Estratégias preventivas, intervenções educativas e o uso de tecnologias assistivas demonstraram efeitos positivos na saúde periodontal e no bem-estar geral do idoso. Conclui-se que abordagens multidimensionais e interdisciplinares são fundamentais para o enfrentamento da periodontite na terceira idade, reforçando a necessidade de políticas públicas integradas voltadas à promoção da saúde, manutenção da autonomia e melhoria da qualidade de vida dessa população.

Palavras-chave: Educação em Saúde Bucal; Envelhecimento; Saúde Pública.

1. INTRODUÇÃO

A prática odontológica passou por transformações significativas ao longo da história. Durante períodos pré-modernos, os cuidados em saúde bucal eram amplamente rudimentares e frequentemente realizados por barbeiros-cirurgiões, que extraíam dentes e executavam outros procedimentos sem anestesia, diagnóstico adequado ou medidas de biossegurança, o que evidencia a precariedade do atendimento odontológico antes da institucionalização da profissão. Ao longo dos séculos, com o avanço do conhecimento científico e a formalização da odontologia como campo da medicina, essas práticas foram gradualmente substituídas por abordagens mais sistemáticas e baseadas em evidências, refletindo um processo contínuo de evolução profissional, desde métodos empíricos até técnicas modernas (BALLINI *et al.*, 2024).

Atualmente, a saúde bucal da população idosa permanece como um desafio relevante para os sistemas de saúde. O envelhecimento está associado ao aumento da incidência de doenças crônicas, limitações funcionais e dificuldades na realização da higiene oral, fatores que contribuem para a perda dentária, maior demanda por reabilitação protética e elevada prevalência de cárie e doença periodontal. Tais condições comprometem funções essenciais, como a mastigação e a fala, além de impactarem negativamente a estética, a qualidade de vida e a autoestima dos idosos (SANTOS *et al.*, 2023).

As alterações fisiológicas decorrentes do envelhecimento, como xerostomia, retração

gingival, desgaste dentário, lesões em tecidos moles e maior predisposição ao câncer bucal, tornam essa população particularmente vulnerável. Além disso, a presença de doenças sistêmicas, como diabetes, hipertensão, depressão e demência, e o uso contínuo de múltiplos medicamentos podem agravar o quadro de saúde bucal, reforçando a necessidade de acompanhamento odontológico regular e qualificado. Nesse contexto, medidas preventivas, como consultas periódicas, higienização adequada e cuidados com próteses removíveis, associadas a políticas públicas que ampliem o acesso aos serviços de saúde, são fundamentais para a redução de complicações (MELO *et al.*, 2024).

Entre as condições de maior relevância clínica nesse grupo etário, destaca-se a periodontite, uma doença inflamatória crônica que compromete os tecidos de suporte dos dentes. Em idosos, essa condição tende a apresentar maior gravidade em decorrência da resposta imunológica reduzida, da cicatrização mais lenta e das limitações motoras que dificultam a manutenção da higiene oral, favorecendo a progressão da doença e a perda dentária (SILVA *et al.*, 2021).

Diante desse cenário, a educação em saúde bucal configura-se como uma ferramenta indispensável para a prevenção de agravos, a promoção do bem-estar e a manutenção da autonomia funcional do idoso. No entanto, barreiras como a limitação de recursos públicos, a ausência de apoio familiar e o desconhecimento sobre práticas adequadas de higiene ainda dificultam o acesso a cuidados odontológicos efetivos. Essa lacuna no conhecimento não afeta apenas as rotinas diárias de higiene oral, mas compromete o manejo da saúde bucal a longo prazo, contribuindo para a deterioração progressiva das condições bucais nessa população (YU *et al.*, 2024).

Dessa forma, compreender a relação entre o envelhecimento, a saúde bucal e o impacto das doenças periodontais mostra-se essencial para subsidiar estratégias clínicas, ações educativas e o planejamento de políticas públicas voltadas à população idosa. Nesse contexto, o presente estudo consiste em uma revisão narrativa da literatura, cujo objetivo é analisar criticamente a produção científica acerca da influência da saúde bucal na qualidade de vida dos idosos, com ênfase nas repercussões da doença periodontal, destacando seus principais desafios e perspectivas de intervenção.

2. METODOLOGIA

Este estudo consiste em uma revisão narrativa da literatura, cujo propósito foi reunir e analisar criticamente as evidências mais recentes sobre os determinantes da periodontite em

idosos. A estratégia de busca foi realizada na base de dados *PubMed*, empregando descritores controlados do *MeSH* e *entry terms*, combinados com operadores booleanos. A estratégia de busca utilizada foi: (“*Periodontitis*”[*Mesh*] OR “*Periodontitides*” OR “*Pericementitis*” OR “*Pericementitides*”) AND (“*Oral Health*”[*Mesh*] OR “*Health, Oral*”) AND (“*Aged*”[*Mesh*] OR “*Elderly*”). A pesquisa foi conduzida no dia 19 de setembro de 2025, resultando inicialmente em 397 artigos. Posteriormente, aplicaram-se filtros de inclusão que contemplaram o intervalo temporal de 2021 a 2025, disponibilidade de texto completo, estudos publicados em língua inglesa e pertencentes aos seguintes delineamentos metodológicos: ensaio clínico, meta-análise, estudo multicêntrico, estudo observacional, revisão de escopo e revisão sistemática. Após a aplicação desses critérios, obtiveram-se 19 artigos. Em seguida, procedeu-se à leitura dos títulos e resumos, com o objetivo de verificar a aderência temática de cada estudo. Foram excluídos 4 estudos cujo foco principal não era a periodontite em idosos, bem como aqueles que tratavam apenas de aspectos laboratoriais ou técnicos sem aplicabilidade clínica direta. Assim, compôs-se esta revisão narrativa, que serviu de base para a análise crítica apresentada.

Embora o fluxograma PRISMA não seja uma exigência formal para revisões narrativas, optou-se por utilizá-lo como referência para a construção de um fluxograma neste trabalho, com o objetivo de garantir maior transparência ao processo de seleção dos estudos incluídos. Dessa forma, o fluxograma permite visualizar, de maneira clara e sistematizada, as etapas de identificação, triagem, elegibilidade e inclusão dos artigos que compõem esta revisão. O processo completo de busca, aplicação de filtros e exclusões está apresentado na Figura 1.

Figura 1 – Fluxograma baseado na metodologia PRISMA referente ao processo de identificação, triagem, elegibilidade e inclusão dos estudos da revisão narrativa.

Fonte: Autoria própria, 2025.

Trata-se de um estudo documental, conduzido em ambiente virtual, sem participação

direta de seres humanos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A periodontite em idosos é uma condição complexa, influenciada por múltiplos determinantes que abrangem desde aspectos comportamentais e cognitivos até fatores sociais e sistêmicos. Esse caráter multifatorial reforça a necessidade de compreender a doença não apenas como uma consequência de alterações locais na cavidade oral, mas como um fenômeno que dialoga com a saúde geral e a qualidade de vida dessa população. A literatura recente tem se dedicado a investigar como esses elementos se articulam, fornecendo evidências consistentes que orientam tanto a prática clínica quanto o desenho de políticas públicas voltadas ao envelhecimento saudável. Nesse contexto, os estudos analisados foram sistematizados na Tabela 1, que reúne informações sobre ano de publicação, tipo de estudo, autoria e título, oferecendo uma visão panorâmica da amostra incluída.

Tabela 1 – Artigos selecionados com base nos critérios de inclusão

Ano	Título	Autor(es)	Tipo de estudo
2021	Association between dietary patterns and periodontitis: a cross-sectional study	Altun E.; Walther C.; Borof K.; Petersen E.; Lieske B.; Kasapoudis D.; Jalilvand N.; Beikler T.; Jagemann B.; Zyriax B. C.; Aarabi G.	Estudo transversal
2021	Tooth loss and dementia: a critical review	Thomson W. M.; Barak Y.	Revisão crítica
2021	Oral health status of patients with peripheral vascular diseases: a systematic review	Almoosawy S. A.; McGowan M.; Hijazi K.; Patey R.; Bachoo P.; Cherukara G.	Revisão sistemática
2022	Development of a new chewing problem directory and its validation for older Korean adults	Vu H.; Lee J. K.; Kim H. D.	Estudo de desenvolvimento/validação de instrumento
2023	Unravelling the link between periodontal disease and chronic kidney disease: a comprehensive review	He I.; Poirier B.; Jensen E.; Kaur S.; Hedges J.; Jesudason S.; Jamieson L.; Sethi S.	Revisão abrangente
2023	Outcomes of objective toothbrushing data recorded by an electric toothbrush used by older adults with mild cognitive impairment in relation to oral health parameters	Flyborg J.; Renvert S.; Anderberg P.; Larsson T.; Sanmartin-Berglund J.	Estudo observacional
2024	Impact of oral health literacy on oral health behaviors and outcomes among older adults: a scoping review	Yu S.; Huang S.; Song S.; Lin J.; Liu F.	Revisão de escopo
2024	Meta-analysis of the correlation between periodontal health and cognitive impairment in the elderly population	Fu Y. D.; Li C. L.; Hu C. L.; Pei M. D.; Cai W. Y.; Li Y. Q.; Xu L.; Zeng Y.	Meta-análise
2024	Neighborhood deprivation and changes in oral health in later life: a population-based longitudinal study	Ganbavale S. G.; Papachristou E.; Mathers J. C.; Papacosta A. O.; Lennon L. T.; Whincup P. H.; Wannamethee S. G.; Ramsay S. E.	Estudo longitudinal populacional
2025	Oral and dental health assessments in	Samietz S.; Borof K.;	Estudo de coorte

	the German National Cohort (NAKO)	Hertrampf K.; Aarabi G.; et al.	
2025	Community-based interventions improve diabetes control and oral health in patients with type 2 diabetes and chronic periodontitis	Zhang Y.; Chen Y.; Wang C.; Xu H.; Zhou N.; Hong X.	Intervenção comunitária
2025	Current status and influencing factors of oral frailty in older populations: a scoping review	Liang C.; Wang Y.; Jiang Q.; Luo J.; Shi J.; Quan Z.; Wu S.	Revisão de escopo
2025	Periodontal health intervention for oral health-related outcomes in elderly patients with type 2 diabetes: a randomized controlled trial in a tertiary hospital in China	Xiao C.; Zhang L.; Li Z.; Xu Q.; Lin S.; Zheng S.; Shi H.	Ensaio clínico randomizado
2025	Patient self-reported perception and knowledge of periodontal disease: a university-representative observational survey study in an academic setting	Pierce J.; Garaicoa-Pazmino C.; Peter T. K.; Couso-Queiruga E.; Schmerman M.; Narvekar A.; Suárez-López Del Amo F.	Estudo observacional (inquérito transversal)
2025	Periodontitis, risk factors, and its impact on oral health-related quality of life among Egyptian geriatric patients	Ibrahim S. S. A.; Al-Bahrawy M.; Zahran A. H. T.	Estudo transversal multicêntrico

Fonte: autoria própria, 2025.

Entre os fatores de maior impacto, o estilo de vida, especialmente os hábitos alimentares, ocupa papel central na prevenção e progressão da periodontite. De acordo com Altun *et al.* (2021), a adesão a padrões alimentares saudáveis, como a dieta *DASH* (*Dietary Approaches to Stop Hypertension*) e a dieta mediterrânea, associa-se a uma menor prevalência da doença. Por outro lado, dietas ricas em ultraprocessados favorecem o acúmulo de placa bacteriana e a inflamação gengival. Esses achados revelam que a alimentação não apenas repercute sobre a saúde sistêmica, mas também atua diretamente como fator de proteção ou risco frente às doenças periodontais. Nessa perspectiva, Vu, Lee e Kim (2022) ressalta que a mastigação comprometida limita a ingestão de nutrientes essenciais, agravando a saúde geral e reduzindo a qualidade de vida do idoso. De acordo com Liang *et al.* (2025), a vulnerabilidade oral é um fator de risco significativo para a desnutrição, além de alterações na saúde bucal, sendo eles estilo de vida, comportamentos psicológicos, dieta e tabagismo. Assim, observa-se que a manutenção da função mastigatória e de uma dieta equilibrada são elementos indispensáveis para o bem-estar na terceira idade.

Além dos hábitos alimentares, a maneira como o idoso compreende e aplica informações relacionadas à saúde bucal exerce influência direta sobre sua condição periodontal. O estudo de Yu *et al.* (2024) demonstrou que indivíduos com maior nível de orientação em saúde bucal apresentam melhores indicadores periodontais e maior adesão ao cuidado odontológico. Em contraste, a baixa orientação em saúde bucal dificulta a assimilação de orientações, favorece o isolamento social e aumenta a vulnerabilidade clínica. De forma complementar, Flyborg *et al.*

(2023) evidenciaram que idosos com comprometimento cognitivo leve enfrentam barreiras na realização da escovação adequada, mas o uso de tecnologias assistivas, como escovas elétricas, pode representar uma estratégia eficaz de controle de placa. Tais achados reforçam que o conhecimento, aliado a ferramentas adaptadas, constitui peça-chave para a promoção da autonomia e do autocuidado.

A relação entre cognição, função mastigatória e saúde bucal também tem sido amplamente documentada. Thomson e Barak (2021) destacam que a capacidade mastigatória reduzida leva a dietas menos satisfatórias e, conseqüentemente, a uma nutrição deficitária, impactando negativamente o sistema nervoso central e as funções cognitivas. De modo semelhante, Fu *et al.* (2024) apontaram que a perda dentária e a redução do suporte oclusal aumentam o risco de comprometimento cognitivo em idosos, evidenciando um ciclo de retroalimentação entre saúde oral e saúde cerebral. Nesse contexto, o estudo observacional de Pierce *et al.* (2025) mostrou que pacientes com maior compreensão sobre doenças periodontais relataram menor sintomatologia dolorosa e melhor capacidade mastigatória, confirmando que o conhecimento contribui de forma positiva para a saúde global e para a qualidade de vida.

Para além dos fatores individuais, o ambiente social e as condições de vida também se apresentam como determinantes relevantes. Ganbavale *et al.* (2024) observaram que a privação socioeconômica de bairros está diretamente associada a piores condições de saúde bucal, independentemente do status individual, ressaltando a influência do território sobre o cuidado em saúde. De maneira convergente, Almoosawy *et al.* (2021) verificaram que idosos com distúrbios vasculares periféricos apresentam maior prevalência de periodontite, edentulismo e má higiene oral, elementos que se conectam ao risco de complicações cardiovasculares. Esses achados demonstram que a saúde bucal dos idosos deve ser analisada sob uma perspectiva ampliada, que incorpore não apenas o sujeito, mas também o contexto em que ele está inserido.

Nesse sentido, a literatura aponta a demência como um dos principais fatores de dependência e incapacidade em pessoas mais velhas. Segundo Thomson e Barak (2021), a perda dentária é considerada um fator de risco potencial para o desenvolvimento da doença, já que a ausência de dentes compromete a nutrição, reduz os contatos interoclusais e limita o feedback somatossensorial para o sistema nervoso central, culminando em declínio cognitivo. Assim, a periodontite crônica, ao favorecer a perda dentária, assume papel de destaque nesse processo degenerativo.

Entre as condições sistêmicas associadas, o diabetes tipo 2 é uma das mais investigadas, dada sua relação bidirecional com a periodontite. O ensaio clínico de Zhang *et al.* (2025)

demonstrou que intervenções comunitárias integradas, voltadas ao manejo do diabetes e da saúde periodontal, proporcionaram melhor controle glicêmico e redução dos sinais clínicos da doença periodontal. De maneira semelhante, Xiao *et al.* (2025) verificaram que intervenções odontológicas direcionadas a idosos diabéticos reduzem complicações e elevam a qualidade de vida. Ibrahim, Al-bahrawy e Zahran (2025) reforçam que alterações imunológicas características dessa população favorecem a progressão tanto do diabetes quanto da periodontite, ressaltando a importância de cuidados preventivos e individualizados.

A conexão entre saúde periodontal e outras doenças sistêmicas também é evidente em diferentes contextos. Samietz *et al.* (2025) apontaram que a periodontite compromete não apenas a cavidade oral, mas também o controle metabólico em pacientes diabéticos, além de se associar a doenças cardiovasculares, com elevada prevalência e morbidade. De forma complementar, a revisão de He *et al.* (2023) destacou que a doença renal crônica se relaciona à periodontite por meio de dois mecanismos principais: a disseminação de bactérias periodontais pela corrente sanguínea e a inflamação sistêmica causada por mediadores pró-inflamatórios. Ambos os processos resultam em danos renais, evidenciando a necessidade de um manejo integrado da saúde geral e bucal em idosos.

Em síntese, os estudos revisados demonstram que a saúde bucal do idoso resulta da interação complexa entre fatores individuais, sociais e sistêmicos. Há consenso de que a alimentação, a alfabetização em saúde, a cognição e as condições socioeconômicas desempenham papel determinante, mas ainda persistem lacunas relevantes. Faltam instrumentos padronizados para medir a orientação em saúde bucal em idosos, bem como estratégias direcionadas a populações socialmente vulneráveis. Além disso, há uma necessidade urgente de políticas públicas que articulem de forma efetiva a saúde bucal com a saúde geral.

Portanto, compreender os múltiplos determinantes da periodontite em idosos não se limita a identificar fatores de risco isolados, mas envolve reconhecer a interdependência entre aspectos clínicos, sociais e sistêmicos. Essa visão ampliada oferece subsídios fundamentais para a elaboração de estratégias clínicas, programas educativos e políticas públicas mais integradas, promovendo um cuidado interdisciplinar e efetivo à população idosa.

5. CONCLUSÃO

A presente revisão narrativa evidenciou que a periodontite exerce impacto significativo na qualidade de vida dos idosos, ultrapassando os efeitos locais da cavidade oral e repercutindo em dimensões funcionais, sistêmicas, cognitivas e psicossociais. Os achados demonstram que

o comprometimento periodontal pode afetar funções essenciais, como mastigação e nutrição, além de associar-se a doenças crônicas, como diabetes mellitus e enfermidades cardiovasculares, contribuindo para a redução do bem-estar e da autonomia nessa fase da vida.

Observou-se ainda que fatores socioeconômicos, baixa alfabetização em saúde bucal e acesso limitado a serviços odontológicos influenciam negativamente a progressão da doença periodontal em idosos, reforçando desigualdades em saúde. Nesse contexto, os resultados ressaltam a importância da integração da saúde bucal às políticas públicas de atenção ao idoso, com ênfase em ações preventivas, educativas e no cuidado multiprofissional.

Conclui-se que, embora a saúde bucal desempenhe papel central no envelhecimento saudável, persistem desafios na implementação de práticas clínicas e estratégias coletivas eficazes. Tais lacunas evidenciam a necessidade de fortalecimento das políticas de saúde e do desenvolvimento de estudos futuros que aprofundem a relação entre periodontite, qualidade de vida e envelhecimento.

REFERÊNCIAS

ALMOOSAWY, S. A *et al.* The oral health status of patients with peripheral vascular disorders: A systematic review. **Vascular**, v. 29, n. 4, p. 556-566, 2021. DOI: 10.1177/1708538120963914. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/1708538120963914>.

ALTUN, E. *et al.* Association between dietary pattern and periodontitis: a cross-sectional study. **Nutrients**, v. 13, n. 11, p. 4167, 2021. DOI: 10.3390/nu13114167. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/nu13114167>.

BALLINI, A. *et al.* Dentistry in the centuries: a historical overview. **Minerva Dent Oral Sci**, v. 73, n. 3, p. 181-187, 2024. DOI: 10.23736/S2724-6329.23.04928-8.

BRAGA, D. L. S. *Pesquisas e inovações nacionais em ciências da saúde e biológicas*. Florianópolis, SC: **Instituto Scientia**, 2022. DOI: 10.55232/237921.

FLYBORG, J. *et al.* Results of objective brushing data recorded from a powered toothbrush used by elderly individuals with mild cognitive impairment related to values for oral health. **Clinical Oral Investigations**, v. 28, n. 1, p. 8, 2023. DOI: 10.1007/s00784-023-05407-2. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s00784-023-05407-2>.

FU, Y. D. *et al.* Meta analysis of the correlation between periodontal health and cognitive impairment in the older population. **Journal of Prevention of Alzheimer's Disease**, v. 11, n. 5, p. 1307-1315, 2024. DOI: 10.14283/jpad.2024.87. Disponível em: <https://doi.org/10.14283/jpad.2024.87>.

GANBAVALE, S. G. *et al.* Neighborhood deprivation and changes in oral health in older age: a longitudinal population-based study. **Journal of Dental Research**, v. 103, n. 4, p. 434-441,

2024. DOI: 10.1177/00220345231224337. Disponível em:
<https://doi.org/10.1177/00220345231224337>.

HE, I. *et al.* Demystifying the connection between periodontal disease and chronic kidney disease: an umbrella review. **Journal of Periodontal Research**, v. 58, n. 5, p. 874-892, 2023. DOI: 10.1111/jre.13161. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/jre.13161>.

IBRAHIM, S. S. A.; AL-BAHRAWY, M.; ZAHRAN, A. H. T. Periodontitis, risk factors, and their impact on oral health-related quality of life (OHRQOL) among Egyptian geriatric patients: a multi-center cross-sectional study. **BMC Oral Health**, v. 25, n. 1, p. 1140, 2025. DOI: 10.1186/s12903-025-06376-6. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s12903-025-06376-6>.

LIANG, C. *et al.* The current status and influencing factors of oral frailty in elderly populations: a scoping review. **Geriatric Nursing**, v. 63, p. 61-68, 2025. DOI: 10.1016/j.gerinurse.2025.03.003. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2025.03.003>.

MELO, A. S. de *et al.* Impacto da higienização inadequada de próteses dentárias na saúde oral. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 7, n. 9, p. e74651, 2024. DOI: 10.34119/bjhrv7n9-127. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/74651>.

PIERCE, J. *et al.* Patient self-reported perception and knowledge of periodontal disease: an observational, university-representative, survey-based analysis in an academic setting. **Journal of the American Dental Association**, v. 156, n. 3, p. 239-250.e4, 2025. DOI: 10.1016/j.adaj.2024.12.011. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.adaj.2024.12.011>.

SAMIETZ, S. *et al.* Dental and oral health assessments in the German National Cohort (NAKO). **BMC Oral Health**, v. 25, n. 1, p. 149, 2025. DOI: 10.1186/s12903-025-05454-z. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s12903-025-05454-z>.

SANTOS, S. E. N. *et al.* A relação entre saúde bucal e qualidade de vida de idosos brasileiros institucionalizados: uma revisão integrativa. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 14, e98121444590, 2023. DOI: 10.33448/rsd-v12i14.44590. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v12i14.44590>.

SILVA, M. G. D. M. P. *et al.* Aspectos imunológicos relacionados às doenças periodontais: uma revisão de literatura. **Revista Multidisciplinar em Saúde**, v. 2, n. 2, p. 42, 2021. DOI: 10.51161/rem/984. Disponível em: <https://doi.org/10.51161/rem/984>.

THOMSON, W. M.; BARAK, Y. Tooth loss and dementia: a critical examination. **Journal of Dental Research**, v. 100, n. 3, p. 226-231, 2021. DOI: 10.1177/0022034520957233. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/0022034520957233>.

VU, H.; LEE, J. K.; KIM, H. D. Development a new chewing problem directory and its validation for Korean elders. **BMC Oral Health**, v. 22, n. 1, p. 255, 2022. DOI: 10.1186/s12903-022-02290-3. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s12903-022-02290-3>.

XIAO, C. *et al.* Periodontal health intervention for oral health-related outcomes in older type 2 diabetes patients: a randomized controlled trial in a Chinese tertiary hospital. **Scientific Reports**, v. 15, n. 1, p. 28014, 2025. DOI: 10.1038/s41598-025-13434-0. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s41598-025-13434-0>.

YU, S. *et al.* Impact of oral health literacy on oral health behaviors and outcomes among the older adults: a scoping review. **BMC Geriatrics**, v. 24, n. 1, p. 858, 2024. DOI: 10.1186/s12877-024-05469-1. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s12877-024-05469-1>.

ZHANG, Y. *et al.* Community interventions improve diabetes management and oral health in type 2 diabetes patients with chronic periodontitis. **Scientific Reports**, v. 15, n. 1, p. 24395, 2025. DOI: 10.1038/s41598-025-09034-7. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s41598-025-09034-7>.